

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

УЗУМНИНГ ТОВАРБОПЛИГИ, ВАЗН ЙЎҚОТИШИ ВА САҚЛАШ МУДДАТИНИ
АНИҚЛАШ УСУЛИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14858306>

Юсупов Нурали Шералиевич¹, Бозарова Гулноза Каримжон кизи², Юсупова Навруза
Равшанбек кизи³, Қурбонов Улугбек Фарход ўғли⁴
Халқаро қишлоқ хўжалиги университети

Аннотация: Мақола Фарғона вилоятида етиштирилган узумнинг товарбоплиги, вазн йўқотиши ва сақлаш муддатини аниқлаш ва сақлашга яроқлий узум навларини аниқлаш усулларини ўрганишдан иборат.

Калим сўзлар: Сақлаш муддати, компонентлари, Сақлаш давомийлиги, товарбоп узум чиқиши, вазн йўқотилиши, чиқинди, узум доналари тўкилиши.

Аннотация: Статья посвящена исследованию товарности винограда, выращиваемого в Ферганской области, потери веса, срока хранения, а также методов определения сортов винограда, пригодных для хранения.

Ключевые слова: срок хранения, компоненты, продолжительность хранения, товарность винограда, потеря веса, отходы, осыпание ягод.

Abstract: The article is dedicated to studying the marketability of grapes grown in the Fergana region, weight loss, shelf life, and methods for identifying grape varieties suitable for storage.

Keywords: shelf life, components, storage duration, marketable grape yield, weight loss, waste, berry drop.

Кириш. «Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Узумчилик ва виночиликни ривожлантириш агентлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида» ги, 2019 йил 11 декабрдаги ПҚ-4549-сон «Мева-сабзавотчилик ва узумчилик тармоғини янада ривожлантириш, соҳада кўшилган қиймат занжирини яратишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги, 2020 йил 18 мартдаги ПҚ-4643-сон «Аграр ва озиқ-овқат соҳаларини бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги Қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация иши муайян даражада хизмат қилади.

Маълумки, узумнинг барча навлари учун унинг товарбоплиги, вазн йўқотиши ва сақлаш муддати муҳим кўрсаткичлари ҳисобланади. Узумни сақлашдан кейинги товарбоплиги таҳлили натижалари берилган. Юқоридаги берилган жадвалдан кўриниб турибдики, узумни анъанавий ва дастлабки ишлов бериб сақлаш усулга кўра “Совук занжир” усулида сақлаганимизда ҳам микдор жиҳатдан, ҳам сифат жиҳатдан яхши натижаларга эришиш мумкин. Тажриба учун танланган “Хусайне белый” навини анъанавий усулда 90 кун давомида советкичли омборларда Узум товарбоплик хусусиятлари таҳлили маълумотларидан кўриниб турганидек ўрганилган навлар товарбоплиги, вазн йўқотиш даражаси, чиқиндилар чиқиши, буришганлари,

шунингдек умумий йўқотишлар миқдори жиҳатидан бир-бирдан фарқ қилади.

Энг кўп товарбоп маҳсулот қолиши бўйича “Хусайне белый” ва “Нимранг” навларида кузатилди ва мос равида 88,0 % ва 87,3% кўрсаткичлар қайд этилди. Бошқа

навларда эса қуйидаги кўрсаткичлар қайд этилди “Андижанский чёрный” ва “Ризамат” навларида бўлиб, мос равишда 88,0% ва 85,6% ни ташкил этди. “Победа” навида – 86,7% ва “Кишмиш Согдиана” навида – 87,7%.

1-жадвал

Узумни совитиш камераларида 90 кун сақлаш вақтида сақланувчанлиги.

Т/р	Узум навлари	Сақлаш натижалари, %				
		товарбоп узум чиқиши	вазн йўқотилиши	узум доналари тўқилиши	чиқинди	умумий йўқотиш
Тўғридан-тўғри сақлаш						
1	“Хусайне белый”	88,0	6,0	2,5	3,5	12,0
2	“Нимранг”	88,0	6,4	3,5	2,1	12,0
3	“Ризамат”	85,6	6,7	2,5	5,2	14,4
4	“Кишмиш Согдиана”	87,7	7,7	2,6	2,0	12,3
5	“Андижанский чёрный”	87,3	6,2	3,8	2,7	12,7
6	“Победа”	86,7	6,6	3,3	3,4	13,3
Дастлабки ишлов бериш усулида						
1	“Хусайне белый”	91,8	4,1	2,9	1,2	9
2	“Нимранг”	91,2	4,1	2,1	2,6	8,8
3	“Ризамат”	90,4	4,8	2,7	2,1	9,6
4	“Кишмиш Согдиана”	91,0	4,1	2,3	2,6	9,0
5	“Андижанский чёрный”	90,7	4,3	2,6	2,4	9,3
6	“Победа”	90,7	4,0	2,5	2,8	9,3
“Совуқ занжир” усулида						
1	“Хусайне белый”	97,3	1,0	1,1	0,6	2,7
2	“Нимранг”	97,3	1,0	1,3	0,9	3,2
3	“Ризамат”	95,7	1,2	1,8	1,3	4,3
4	“Кишмиш Согдиана”	96,1	1,1	1,4	1,4	3,9
5	“Андижанский чёрный”	95,7	1,1	1,1	2,1	4,3
6	“Победа”	96,2	1,0	1,2	1,6	3,9
	ЭКФ ₀₅	2,5		-	-	0,8

Узумни сақлаш пайтида вазннинг табиий йўқотилиши узум бошларида кечадиган табиий жараёнлари (нафас олиш ва намликнинг буғланиши) натижасида юзага келади ва асосан навнинг биологик хусусиятлари, етиштириш ва сақлаш

шароитларига боғлиқ бўлади. Табиий вазн йўқотиш миқдори бўйича ўрганилаётган навларнинг хусусиятлари бўйича Нисбатан табиий камайиш юқори бўлган навлар “Ризамат” ва “Победа” навларида кузатилди ва мос равида 14,4% ва 13,3% кўрсаткичлар

қайд этилди. Энг кам кўрсаткич эса “Хусайне белый” ва “Андижанский чёрный” навларида бўлиб, мос равишда 12,0% ва 12,0% ни ташкил этди. Бошқа навларда эса қуйидаги кўрсаткичлар қайд этилди: “Нимранг” навида – 12,7% ва “Кишмиш Согдиана” навида – 12,3%.

Дастлабки ишлов бериш усулида энг кўп товарбоп маҳсулот қолиши бўйича

“Хусайне белый” ва “Нимранг” навида –мос равида 91,0% ва 91,2% кўрсаткичлар қайд этилди. Бошқа навларда эса қуйидаги кўрсаткичлар қайд этилди “Кишмиш Согдиана” навида – 91,0%.ташкил этди. “Победа” ва “Андижанский чёрный” навларида бўлиб, мос равишда 90,7% ва 90,7% ни ташкил этди. “Ризамат” навида – 86,7% ва “Кишмиш Согдиана”.

1-расм. Узумни сақлаш вақтидаги йўқотишлар

Узумни сақлаш пайтида вазнининг табиий йўқотилиши узум бошларида кечадиган табиий жараёнлари (нафас олиш ва намликнинг буғланиши) натижасида юзага келади ва асосан навнинг биологик

хусусиятлари, етиштириш ва сақлаш шароитларига боғлиқ бўлади. Табиий вазн йўқотиш миқдори бўйича ўрганилаётган навларнинг хусусиятлари бўйича.

Хулоса

Нисбатан табиий камайиш юқори бўлган навлар “Ризамат” ва “Победа” навларида кузатилди ва мос равида 14,4% ва 13,3% кўрсаткичлар қайд этилди. Энг кам кўрсаткич эса “Хусайне белый” ва “Нимранг” навларида бўлиб, мос равишда 8,2% ва 8,8% ни ташкил этди. Бошқа навларда эса қуйидаги кўрсаткичлар қайд этилди: “Кишмиш Согдиана” навида – 9,0% кўрсаткичлар қайд этилди “Андижанский чёрный” ва “Победа” навларида– 9,3%. ва 9,3% ни ташкил этди. Энг кўп юқотиш “Ризамат” навида кузатилди– 9,6%.

“Совук занжир” усулида энг кўп товарбоп маҳсулот қолиши бўйича “Хусайне белый” ва “Нимранг” навида –мос равида 97,3% ва 97,3% кўрсаткичлар қайд этилди. Бошқа навларда эса қуйидаги кўрсаткичлар қайд этилди “Победа” ва “Кишмиш Согдиана” навларида бўлиб, мос равишда 96,2% ва 96,1% ни ташкил этди. “Ризамат” навида – 95,7% ва “Андижанский чёрный”– 95,7%.

Узумни сақлаш пайтида вазнининг табиий йўқотилиши узум бошларида кечадиган табиий жараёнлари (нафас олиш ва намликнинг буғланиши) натижасида юзага

келади ва асосан навнинг биологик йўқотиш миқдори бўйича ўрганилган хусусиятлари, етиштириш ва сақлаш навларнинг хусусиятлари келтирилган. шароитларига боғлиқ бўлади. Табиий вазн

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев М. Ш. ПФ-4947-сон. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” .Президент Фармони. – Тошкент, 2017 йил 7 феврал.
2. Абдусатторов Б.А., Юсупов Н.Ш. Советкичли омборларда сақланганда узумнинг “Ризамат” нави кимёвий таркибининг ўзгариши // “Агро илм” илмий иловаси. – Тошкент, 2021. – №1 (71) сон. – Б. 39-40.
3. Азизов А.Ш., Юсупов Н.Ш., Тошматов Б.А. Узумни табиий усулда сақлаш технологияларини такомиллаштириш // “Агрокимё-химоя ва ўсимликлар карантини” Илмий-амалий журнал. – Тошкент, 2020. - № 1. – Б. 22-24.
4. Азизов А.Ш., Юсупов Н.Ш., Дехконова Ш.Й. Analysis of mechanical composition of different varieties of grapes grown in Fergana and Andizhan regions in the process of storage // Novateur publications Journal NX – A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal (November 2020). – Samarkand, Uzbekistan, 2020. – Volume 6. – Issue 11. – P. 304-307
5. Ждамарова О.Е., Плахотников Н.Н. Перспективные столовые белоягодные сорта винограда в условиях укрывной зоны Краснодарского края. // Виноделие и виноградарство. – Москва, 2012. – №5. – С. 34-37.